

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Мурагов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК 616.08.616.12.09

Уринов Мусо Болтаевич
Тулаев Мирзохид Жалолович
Бухарский государственный медицинский институт

АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759505>

АННОТАЦИЯ

В настоящее время цереброваскулярных заболеваний, так же как и хронической обструктивной болезни легких, остаются доминирующей причиной смертности среди взрослого населения и связаны с большими экономическими потерями для государства. В обзоре представлены данные литературы по проблеме коморбидности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Рассмотрены основные аспекты их патофизиологических взаимосвязей и значение для клинической практики.

Ключевые слова: цереброваскулярная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, клиническая практика, когнитивные нарушения.

O'rinov Muso Boltayevich
To'layev Mirzohid Jalolovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti

SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGINING SEREBROVASKULYAR KASALLIK BILAN BOG'LIQ JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda serebrovaskulyar kasalliklar, shuningdek surunkali obstruktiv o'pka kasalligi kattalar aholisi orasida o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda va davlat uchun katta iqtisodiy yo'qotishlar bilan bog'liq. Sharh surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SOO'K) va serebrovaskulyar kasalliklar (SVK) bilan birga keladigan muammolar bo'yicha adabiyot ma'lumotlarini taqdim etadi. Ularning patofiziologik munosabatlarining asosiy jihatlari va klinik amaliyot uchun ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: serebrovaskulyar kasallik, surunkali obstruktiv o'pka kasalli, klinik amaliyot, kognetiv buzilish.

Urinov Muso Boltayevich
Tulayev Mirzohid Jalolovich
Bukhara State Medical Institute

ASPECTS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ASSOCIATED WITH CEREBROVASCULAR DISEASE

ANNOTATION

Currently, cerebrovascular diseases, as well as chronic obstructive pulmonary disease, remain the dominant cause of death among the adult population and are associated with large economic losses for the state. The review presents literature data on the problem of comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cerebrovascular disease (CVD). The main aspects of their pathophysiological relationships and their significance for clinical practice are considered.

Keywords: cerebrovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, clinical practice, cognitive impairment.

Ключевое значение в развитии респираторной и цереброваскулярной коморбидности принадлежит хроническому системному воспалению, тканевой гипоксии, окислительному стрессу и другим типовым патологическим процессам, продукты которых (провоспалительные цитокины, активные формы кислорода, С-реактивный белок, некоторые нейротрофины и др.) увеличивают проницаемость гематоэнцефалического барьера, оказывают повреждающее действие на клетки центральной нервной системы и ускоряют атерогенез в пре- и интрацеребральных артериях.

Учитывая высокую распространенность когнитивных нарушений у больных хроническими расстройствами мозгового кровообращения, вполне понятен тот интерес, который вызывает возможность их ранней диагностики - до формирования выраженного неврологического дефицита, значительно ограничивающего возможности социальной адаптации больного [4, 7].

В этой связи представляется важным наличие понятия легких и умеренных когнитивных нарушений, которые характеризуются нормальным состоянием интеллекта, субъективным снижением

памяти, сохранностью активности в повседневной жизни, а имеющие место нарушения высших корковых функций не доходят до уровня деменции [2, 3].

Системные проявления ХОБЛ тесно ассоциированы с различными вариантами структурно-функциональных изменений головного мозга: 46% белого вещества подвергается микроструктурной перестройке, уменьшается объем серого вещества, отмечается высокая распространенность церебральных микрокровоизлияний и нейродинамических нарушений. У больных ХОБЛ формируется венозная энцефалопатия, возникновению которой способствуют повышение внутригрудного давления и застой в системе верхней полой вены. Клинически это проявляется неврологической симптоматикой, выраженность которой зависит от степени тяжести ХОБЛ. Увеличивается частота когнитивных нарушений, а также тревоги, депрессии и панических расстройств. При ХОБЛ тяжелого течения диагностируются различные неврологические синдромы: астеновегетативный, пирамидный, вестибуло-мозжечковый, псевдобульбарный, амиостатический, невралгический и др. Их выраженность зависит от тяжести гипоксии и гиперкапнии. Несмотря на большую значимость данной проблемы, многие патофизиологические и клинические аспекты коморбидности ХОБЛ и ЦВЗ остаются до конца не выясненными. Понимание их роли открывает перспективы для рациональной фармакотерапии.

Частота выявления хронической ишемии головного мозга у больных хронической обструктивной болезнью легких почти в 3 раза выше, чем в общей популяции. При хронической обструктивной болезни легких в 1,2 раза возрастает заболеваемость ишемическим инсультом, в 1,3 раза - геморрагическим инсультом и в 1,46 раза - субарахноидальными кровоизлияниями.

Причинами хронических расстройств мозгового кровообращения являются нарушения проходимости церебральных артерий мелкого калибра, стенозирующие поражение магистральных артерий головы и крупных интракраниальных артерий, нарушения микроциркуляции и гемостаза. Так же большую роль в развитии хронической мозговой недостаточности играет артериальная гипертензия. Артерии мелкого калибра наиболее часто поражаются при артериальной гипертензии вследствие первичного некроза миоцитов и пролиферации эндотелиоцитов, липоглиноза, фибриноидного некроза, что ведет к уменьшению калибра артерий и гипоперфузии белого вещества [1].

При наличии сахарного диабета второго типа, возрастает риск развития микроангиопатии.

Механизмы ауторегуляции мозгового кровообращения в норме способны поддерживать стабильный мозговой кровоток при колебаниях артериального давления от 70 до 170 мм рт. ст. за счет способности реагировать на повышение системного артериального давления спазмом, а на его снижение - дилатацией изменения структуры и свойств стенки мелких артерий сопровождаются нарушением функции ауторегуляции мозгового кровообращения. Расстройства ауторегуляции приводят к нарушению гемодинамики в первую очередь в белом веществе головного мозга, в меньшей степени - в коре.

Отрицательным фактором является колебание артериального давления, как в сторону повышения, так и снижения, поскольку вызывает гипоперфузию вещества мозга.

Состояние проходимости магистральных артерий головы играет важную роль в развитии хронических расстройств мозгового кровообращения.

Наиболее часто встречаются атеросклеротические стенозы внутренних сонных артерий. Вероятность ишемии головного мозга возрастает при сочетанных стенозах двух и более артерий, нарушении целостности сосудов виллизиева круга врожденного или приобретенного характера.

Наличие гемодинамически значимого стеноза сопровождается прогрессирующим нарастанием очагового неврологического дефицита одноименного полушария, наиболее ранними симптомами которого являются расстройства высших мозговых

функций. При асимптомном стенозе внутренней сонной артерии наблюдается когнитивное изменение просвета сосуда, которое особенно четко проявляется при его поражении, кровоснабжающего доминантного полушария.

В патогенезе таких нарушений ведущую роль играют локальные нарушения гемодинамики, артерио - артериальные микроэмболии из изъязвляющейся бляшки, тромбоцитарные агрегаты. Гиперфибриногенемия, повышение вязкости крови, некоторые другие нарушения состояния гемостаза predisполагают к возникновению микроэмболов [5, 6].

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является актуальной проблемой современной медицины, что обусловлено прежде всего высокой распространенностью и большими экономическими потерями для государства [1]. ХОБЛ продолжает удерживать четвертое место среди причин смертности взрослого населения [2], а показатели заболеваемости ежегодно увеличиваются [3]. Внутригоспитальная летальность при обострении тяжелой формы этого заболевания достигает 29% [4].

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) - наиболее распространенная группа патологических состояний в неврологической практике. Они являются ведущей причиной экстренной госпитализации и длительной инвалидизации. В настоящее время ЦВЗ, так же как и ХОБЛ, остаются доминирующей причиной смертности взрослого населения [5].

В последние годы коморбидность относят к одной из важнейших проблем терапевтической практики. Ее всестороннее изучение осуществляется с помощью эпидемиологических, генетических, иммунологических, клинкофункциональных и других методов для выяснения общебиологических закономерностей «неслучайного» сочетания ряда болезней - синтропии [6]. Результаты исследований сосудистой коморбидности при ХОБЛ широко представлены в научной литературе [7]. Большинство из них посвящено различным патофизиологическим и клиническим аспектам сочетания ХОБЛ с кардиальной патологией и артериальной гипертензией [8]. Вместе с тем имеется лишь ограниченное число работ, в которых рассматриваются патогенетические взаимосвязи ХОБЛ и различных клинических вариантов ЦВЗ [9]. В частности, установлено, что снижение легочных функций тесно связано с увеличением летальности при ишемическом инсульте (ИИ) [10], а также с ростом бессимптомных цереброваскулярных нарушений даже среди лиц, которые никогда не курили [11]. Выявлена обратная линейная зависимость между заболеваемостью ИИ и показателями объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ₁) [12]. Показано, что у больных ХОБЛ по сравнению с общей популяцией в 1,3 раза возрастает заболеваемость геморрагическим инсультом, в 1,2 раза - ИИ и в 1,46 раза - субарахноидальными кровоизлияниями [13]. Кроме того, частота выявления хронической ишемии головного мозга у пациентов с ХОБЛ почти в 3 раза выше, чем у лиц без данной патологии (20 и 7,4% соответственно). Доказано, что дисциркуляторные нарушения в церебральном бассейне развиваются уже на ранних стадиях ХОБЛ [14]. По мере прогрессирования болезни происходит ремоделирование сосудистой системы мозга, увеличивается ее жесткость, снижается скорость кровотока в экстра- и интрацеребральных артериях и эффективность механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения в бассейне тесно взаимосвязаны с выраженностью бронхиальной обструкции, артериальной гипоксемии, гиперкапнии и ухудшающимися реологическими свойствами крови [16]. Неврологическая симптоматика при данных нарушениях не ограничивается только когнитивными расстройствами и проявляется различными патологическими синдромами поражения центральной нервной системы (ЦНС), выраженность которых зависит от тяжести ХОБЛ [17].

Большое значение в развитии внелегочных, в том числе и цереброваскулярных, проявлений ХОБЛ придает хроническому системному воспалению (ХСВ). Продуцируемый при этом спектр провоспалительных цитокинов приводит к повреждению и гибели нейронов, а также глиальных элементов [18]. У больных ХОБЛ

чаще, чем в общей популяции, формируются структурные изменения белого вещества головного мозга, уменьшается объем серого вещества и развиваются церебральные микрокровоизлияния [9]. Эти изменения способствуют развитию неврологического дефицита и психосоматических расстройств [10]. У больных ХОБЛ в патогенезе цереброваскулярной коморбидности, помимо ХСВ, большое значение принадлежит ряду типовых патологических процессов, реализация которых связана с воздействием на молекулярно-клеточные мишени ЦНС тканевой гипоксии и продуктов окислительного стресса - облигатных проявлений прогрессирующей дыхательной недостаточности. Анализ данных литературы свидетельствует о недостаточном объеме информации по различным аспектам респираторной и цереброваскулярной синтропии, что диктует необходимость углубленного изучения данной проблемы.

ХОБЛ относят к мультисистемным заболеваниям, одним из проявлений которого является поражение ЦНС. Установлено, что около 46% белого вещества головного мозга при ХОБЛ имеет признаки микроструктурных изменений, что, в свою очередь, является диагностическим маркером цереброваскулярной патологии [3]. Доказано, что важную роль в нарушении микроструктурной целостности белого вещества играет курение табака [4]. Вместе с тем поражение головного мозга при ХОБЛ нельзя полностью объяснить результатом воздействия табачного дыма. Показано, что более выраженные изменения в белом веществе ассоциированы в первую очередь со снижением легочных объемов, в том числе у некурящих пациентов [5]. Имеются данные, что высокий уровень СРБ в плазме крови является независимым предиктором структурных поражений белого вещества [6].

По данным воксель-базированной морфометрии у больных ХОБЛ имеет место уменьшение объема серого вещества головного мозга и большинства подкорковых ядер, что находится в отрицательной корреляционной взаимосвязи с парциальным давлением кислорода в периферической крови и в положительной - с длительностью основного заболевания [7]. Более того, обнаружена прямая зависимость между этими изменениями и индексом Генслера [19]. Снижение объема таламуса при ХОБЛ было взаимосвязано с учащением дыхательных движений, а объема правой передней островковой доли - с развитием кардиоваскулярных осложнений при данной патологии [2]. Кроме того, у больных ХОБЛ поражение передней островковой доли тесно ассоциируется с нарушением сердечного ритма [8].

По сравнению с общей популяцией среди пациентов с ХОБЛ отмечается более высокая распространенность церебральных микрокровоизлияний [относительный риск (ОР) - 1,7], что коррелирует с выраженностью бронхообструктивного синдрома и

наличием сопутствующей микроангиопатии. При ХОБЛ тяжелой степени риск микрокровоизлияний резко возрастает (ОР - 3,3). Причем на эти показатели не влияют пол, возраст, стаж курения табака и липидный профиль [9]. Следовательно, ХОБЛ является независимым фактором риска церебральных микрокровоизлияний. Кроме того, при данной патологии они чаще локализируются в более глубоких структурах головного мозга, что связывают с широкой распространенностью среди этой группы больных атеросклероза церебральных артерий и гипертонической ангиопатии. Доказано, что тяжесть поражения головного мозга существенно возрастает у больных ХОБЛ с частыми обострениями [6]. Церебральные микрокровоизлияния чаще выявляются у больных ХОБЛ, бросивших курить, чем у курильщиков без обструктивных поражений дыхательных путей. Эти данные указывают на то, что курение табака — не единственный механизм цереброваскулярной коморбидности при ХОБЛ [9].

По данным патоморфологических исследований, у больных ХОБЛ в 40,2% случаев выявляется хроническая ишемия головного мозга на фоне мультифокального атеросклероза [6]. В другом аналогичном исследовании наиболее частым вариантом коморбидности у мужчин было сочетание ХОБЛ и хронических форм ЦВЗ [2], что подчеркивает актуальность проблемы респираторной и цереброваскулярной коморбидности [13]. Большое значение в патогенезе ЦВЗ придается процессам дестабилизации АТБ. При толщине фиброзной покрышки менее 65 мкм и увеличении объема липидного ядра более чем на 30% происходит разрыв бляшки и развитие атеротромботического ИИ [14]. Кроме того, у больных ХОБЛ толщина комплекса интимамедиа имеет обратную корреляцию с уровнем ОФВ1 [15].

При ХОБЛ наблюдаются разнонаправленные нарушения рефлекторной возбудимости спинальных и супраспинальных отделов мозга. Наиболее выраженные нейродинамические нарушения имеют место при ХОБЛ средней и тяжелой степени: гиперрефлексия диагностируется у 72,3% больных, а гипорефлексия - у 13,7%. При нарастающей дыхательной недостаточности у этих пациентов отмечается замедление центрального времени проведения по эфферентным путям, что свидетельствует о нарушении функционального состояния кортикоспинального тракта. Показано также, что дисфункция спинальных и супраспинальных отделов мозга тесно взаимосвязана со степенью выраженности бронхиальной обструкции и слабостью дыхательной мускулатуры [16].

Наиболее тяжелыми формами респираторной и цереброваскулярной коморбидности являются сочетания ХОБЛ и различных вариантов инсульта, проявляющиеся значительными функционально-анатомическими ограничениями. По мнению авторов, эта проблема требует отдельного освещения.

Литература

1. Yildiz S, Kaya I, Cece H, Gencer M, Ziylan Z, Yalcin F et al. Impact of COPD exacerbation on cerebral blood flow. *Clinical Imaging Elsevier BV*. 2012; 36(3): 185-190. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clinimag.08.021>
2. Ives SJ, Harris RA, Witman MAH, Fjeldstad AS, Garten RS, McDaniel J et al. Vascular Dysfunction and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: The Role of Redox Balance. *Hypertension Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)*. 2013; 63(3): 459-467. doi: <http://dx.doi.org/10.1161/hypertensionaha.113.02255>.
3. Квасникова Ю. В. Клинико-функциональные и психологические особенности у больных хронической обструктивной болезнью легких на разных стадиях формирования хронического легочного сердца: Автореф. дис. ... канд. мед. наук, Санкт-Петербург; 2013.
4. Gudmundsson G, Gislason T, Janson C, Lindberg E, SuppliUlrik C, Brøndum E et al. Depression, anxiety and health status after hospitalisation for COPD: A multicentre study in the Nordic countries. *Respiratory Medicine Elsevier BV*. 2006; 100(1): 87-93. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2005.04.003>.
5. Siniscalchi A, Gallelli L, Malferrari G, Pirritano D, Serra R, Santangelo E et al. Cerebral stroke injury: the role of cytokines and brain inflammation. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology*. Walter de Gruyter GmbH. 2014; 25(2): 131-137. doi: <http://dx.doi.org/10.1515/jbcpp-2013-0121>.
6. Zhang H, Wang X, Lin J, Sun Y, Huang Y, Yang T et al. Grey and white matter abnormalities in chronic obstructive pulmonary disease: a case-control study. *BMJ Open BMJ*. 2012; 2(2): e000844. doi: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-000844>.
7. Barnes PJ. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Effects beyond the Lungs. *PLoS Medicine*. Public Library of Science (PLoS). 2010; 7(3): e1000220. doi: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000220>.
8. Urakova MA, Bryndina IG. Surfactant in the Water Balance of the Lungs after Intracerebral Hemorrhage in Conditions of Capsaicin Blockade of the Vagus Nerve. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. Springer Nature. 2016; 46(6): 639-643. doi: <http://dx.doi.org/10.1007/s11055-016-0290-1>.

9. Tarabay M, Elshazli R, Settin A. African vs. Caucasian and Asian difference for the association of interleukin-10 promotor polymorphisms with type 2 diabetes mellitus (a meta-analysis study). *Meta Gene Elsevier BV*. 2016; 9: 10-17. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mgene.2016.02.006>.
10. A.M. Jurayev, R.J. Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020 ISSN: 1475 -7192. 301-307.
11. Ravshan Djurabayevich Khalimov, Ahrorbek Maxmudovich Djurayev, Khayrullo Rakhmatullayevich Rakhmatullayev. Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy. and Rehabilitation*. 32(3).2021. P.18403 – 18406
12. Aleksandrova NP, Danilova GA, Aleksandrov VG. Cyclooxygenase pathway in modulation of the ventilatory response to hypercapnia by interleukin-1p in rats. *Respiratory Physiology & Neurobiology Elsevier BV*. 2015; 209: 85-90. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.resp.2014.12.006>.
13. Brough D, Galea J. The role of inflammation and interleukin-1 in acute cerebrovascular disease. *Journal of Inflammation Research Dove Medical Press Ltd*. 2013; 121: 121-128. doi: <http://dx.doi.org/10.2147/jir.s35629>.
14. Elkind MSV. Impact of innate inflammation in population studies. *Annals of the New York Academy of Sciences Wiley-Blackwell*. 2010; 1207(1): 97-106. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05736.x>.
15. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neuroph clinical and neurophysiological ch ogical characteristics of teristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. *Central Asian Journal of Pediatrics*. Dec.2019. P 82-86
16. Ходжаева Д.Т. Low-dose neuroprotection in case of cognitive disorders in patients with ischemic stroke. *International Journal of Pharmaceutical Research | July – 2019*. C.1167-1170.
17. Ходжаева Д.Т. Clinical - Neurophysiological Characterization Of Postinsular Cognitive Disorders And Issues Of Therapy Optimization. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology Vol-11-Iss ue-9-September - 2019*. P.27-35.
18. Ходжиева Д.Т. Ways To Optimize Therapy For Post-Stroke Cognitive Disorders. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology Vol-11-Issue-9-September. - 2019* P.36-45.
19. Shoamanesh A, Preis SR, Beiser AS, Vasan RS, Benjamin EJ, Kase CS et al. Inflammatory biomarkers, cerebral microbleeds, and small vessel disease: Framingham Heart Study. *Neurology Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)*. 2015; 84(8): 825-832. doi: <http://dx.doi.org/10.1212/wnl.0000000000001279>.
20. Faustman D, Davis M. TNF receptor 2 pathway: drug target for autoimmune diseases. *Nature Reviews Drug Discovery Springer Nature*. 2010; 9(6): 482-493. doi: <http://dx.doi.org/10.1038/nrd3030>.
21. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician 2012*. N1.3 Том 50.P. 377-383.
22. Horita N, Kaneko T. Assessment of Inflammation in COPD: Are there any Biomarkers that can be used to Assess Pulmonary and Systemic Inflammation? *Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. Springer Nature. 2016; 135-158. doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0839-9_8.
23. Khodjieva D. T. Review clinical assessment of the manifestations of social disadaptation in patients with cerebral stroke. *Journal of Critical Reviews*. 2020. P 203-204
24. Romero JR, Preis SR, Beiser AS, De Carli C, Lee DY, Viswanathan A et al. Lipoprotein Phospholipase A2 and Cerebral Microbleeds in the Framingham Heart Study. *Stroke*. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). 2012; 43(11): 3091-3094. doi: <http://dx.doi.org/10.1161/strokeaha.112.656744>.
25. Wright CB, Moon Y, Paik MC, Brown TR, Rabbani L, Yoshita M et al. Inflammatory Biomarkers of Vascular Risk as Correlates of Leukoar- iosis. *Stroke*. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). 2009; 40(11): 3466-3471. doi: <http://dx.doi.org/10.1161/strokeaha.109.559567>.
26. Drummond GR, Selemidis S, Griendling KK, Sobey CG. Combating oxidative stress in vascular disease: NADPH oxidases as therapeutic targets. *Nature Reviews Drug Discovery*. Springer Nature. 2011; 10(6): 453-471. doi: <http://dx.doi.org/10.1038/nrd3403>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000